

Original paper

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK ASOSLARI

© L.S. Fayzullayeva¹✉

¹O'zbekiston Finlandiya Pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning ahamiyati, pedagogik metodlar va ularning o'quvchilarda mustaqil fikrlash, faol muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Maqolada kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun freym texnologiyasi, muammoli ta'lim metodlari, evristik usullar kabi zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi.

MAQSAD: Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar, metodlar va texnologiyalarni tahlil qilish, ularning ta'lim sifati va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ta'sirini ochib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR shbu tadqiqotda pedagogik, psixologik va lingvistik manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, tajriba darslari, kuzatish, suhbat va so'rovnoma metodlari orqali kommunikativ qobiliyatni rivojlantirishga oid ma'lumotlar to'plandi. Freym texnologiyasi, evristik yondashuvlar, muammoli ta'lim metodlari amaliyotda qo'llanilib, ularning samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O'rganilgan metodlar natijasida aniqlanishicha, kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muammoli vaziyatlar yaratish, interaktiv muloqotga asoslangan topshiriqlar, rolli o'yinlar va guruhli ishlarga keng o'rin berish o'quvchilarning til faoliyatini faollashtiradi. Freym texnologiyasi orqali fikrni mantiqiy tuzish, gapirish madaniyatini shakllantirishda ijobiy natijalar kuzatildi. Evristik usullar esa o'quvchilarda ijodiy fikrlash va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmasini rivojlantirdi.

XULOSA: O'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifasidir. Bu borada ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarni faol ishtirokga jalb qilish hamda ular o'rtasida ochiq va erkin muloqot muhitini yaratish asosiy shart hisoblanadi. Komponentlararo integratsiyalashgan yondashuv kommunikativ kompetensiyani samarali shakllantirishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ qobiliyat, o'quvchi, pedagogik metodlar, ta'lim texnologiyalari, kompetensiya, muloqot, mustaqil fikrlash.

Iqtibos uchun: Fayzullayeva L.S. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.482–488.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

© Л. С. Файзуллаева¹✉

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье проанализированы педагогические основы развития коммуникативных способностей учащихся в общеобразовательных школах. Освещается важность формирования коммуникативной компетентности в современном образовательном процессе, а также роль педагогических методов в развитии у школьников самостоятельного мышления, активного общения и навыков сотрудничества. Подчеркивается необходимость использования современных образовательных средств, таких как фрейм-технология, проблемное обучение, эвристические методы для развития коммуникативной компетентности.

ЦЕЛЬ: Проанализировать педагогические подходы, методы и технологии, способствующие развитию коммуникативных способностей учащихся общеобразовательных школ, раскрыть их влияние на качество образования и личностное развитие школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании проанализированы педагогические, психологические и лингвистические источники. Были использованы методы экспериментальных уроков, наблюдения, интервью и анкетирования для сбора данных о развитии коммуникативных способностей. Применялись фрейм-технология, эвристический подход, методы проблемного обучения, оценивалась их эффективность на практике.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В результате изучения выявлено, что создание проблемных ситуаций, выполнение заданий, основанных на интерактивном общении, ролевые игры и работа в группах способствуют активизации речевой деятельности учащихся. С помощью фрейм-технологии достигаются положительные результаты в логическом построении мысли и формировании культуры речи. Эвристические методы развивают у школьников креативное мышление и умение обосновывать собственное мнение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Развитие коммуникативных способностей у учащихся — важная задача современной педагогики. Для ее решения необходимо применение передовых педагогических технологий, активное вовлечение школьников в учебный процесс и создание открытой, свободной среды общения. Интегрированный подход между предметами создает основу для эффективного формирования коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: коммуникативные способности, ученик, педагогические методы, образовательные технологии, компетентность, общение, самостоятельное мышление.

Для цитирования: Файзуллаева Л. С. Педагогические основы развития коммуникативных способностей учащихся в общеобразовательных школах. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 482–488.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE ABILITIES IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS

© Lobar S. Fayzullayeva¹✉

¹Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the pedagogical foundations for developing students' communicative abilities in general secondary schools. It highlights the importance of forming communicative competence in the modern educational process, as well as the role of pedagogical methods in developing students' independent thinking, active communication, and collaboration skills. The article emphasizes the need to use modern educational tools such as frame technology, problem-based learning methods, and heuristic approaches to enhance communicative competence.

AIM: To analyze pedagogical approaches, methods, and technologies that contribute to the development of students' communicative abilities in general education schools, and to reveal their impact on the quality of education and students' personal development.

MATERIALS AND METHODS: This study analyzed pedagogical, psychological, and linguistic sources. Data on the development of communicative abilities were collected through experimental lessons, observation, interviews, and surveys. Frame technology, heuristic approaches, and problem-based learning methods were applied in practice and their effectiveness was evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: The study revealed that the creation of problem situations, interactive communication-based tasks, role-playing, and group work actively stimulate students' verbal activity. Frame technology showed positive results in logical thinking and the development of speaking culture. Heuristic methods enhanced students' creative thinking and their ability to justify their own opinions.

CONCLUSION Developing students' communicative abilities is a key task of modern pedagogy. To achieve this, it is essential to apply advanced pedagogical technologies, actively engage students in the learning process, and create an open and free communication environment. An integrated subject-based approach provides a solid foundation for effectively developing communicative competence.

Key words: communicative ability, student, pedagogical methods, educational technologies, competence, communication, independent thinking.

For citation: Lobar S. Fayzullayeva. (2025) 'Pedagogical foundations for developing students' communicative abilities in general secondary schools', Inter education & global study, (4), pp. 482–488. (In Uzbek).

Ta'limda o'quvchilarga har bir fanni qiyin emas balki qiziqarli fan tamoyilida ongli ravishda singdirishimiz hamda turli xil metodlar zamonaviy ta'lim vositalari yordamida dars jarayonini tashkil qilishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli Qarori " Umumiy o'rta ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" qaroridagi muhim jihat shundaki: " O'quvchilarda zamonaviy ko'nikmalarni, mustaqil fikrlash va kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirish uchun yangi metodikalar joriy etilishi" ko'zda tutilgan[<https://lex.uz>. 2019 yil.5-mart]. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6108-sonli Farmoni ya'ni " O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi" da " ta'limda o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish asosiy ustuvor vazifa sifatida belgilanadi" [<https://lex.uz>. 2020 yil 11-sentyabr]. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kommunikativ kompetensiyalarni qo'llash orqali har bir o'quvchiga ta'sir etib, sinfda munozarali muhokama qilinadigan muhitni yaratishdan iboratdir. Bunda bir qancha metodlardan ham bir vaqtning o'zida foydalanish mumkin. Bularning barchasi kommunikativ kompetensiyalarning qo'llanilishiga olib keladi. O'qituvchi tomonidan yangi mavzu muammo ko'rinishida berilishi mumkin va o'quvchilar oldingi bilimlarga tayanib muammoni hal etishga kirishadilar. Bunda o'qituvchi o'quvchilar fikrini yinglab, ushbu mavzu haqidagi ularni fikrlashlarini, qaysi fikrlari to'g'ri yoki qaysi fikrlari noto'g'riligiga qarab xulosaga ega bo'lishi mumkin. Bugungi kunga kelib, o'qituvchi qanchalik bilimli, malakali bo'lmasin agar u an'anaviy yondashuvda qolib ketgan bo'lsa, ayni vaqtdagi globallashuv jarayonida uning bu bilimlari albatta kamlik qiladi. Yuldashev J. ning fikriga ko'ra: " Innovatsion ta'lim texnologiyalari o'quvchilarda kreativ fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni maqsad qiladi" [Yuldashev J. Innovatsion pedagogic texnologiyalar. 2018. 280-bet]. Hozirgi davr talablaridan kelib chiqadigan bo'lsak, faol harakat qilishga tayyor, o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnatish muhim hisoblanadi.

An'anaviy va kommunikativ kompetensiyaga tayanib o'tilgan darslarni taqqoslaydigan bo'lsak, kommunikativ kompetensiyaga asoslanib olib borilgan darslar anchagina samarali ekanligini ko'rishimiz mumkin. An'anaviy darslarda ko'proq o'qituvchi faol bo'ladi, o'qituvchi gapiradi, o'quvchilar esa tinglaydi ya'ni o'qituvchi subyekt o'quvchilar esa obyektga aylanib qolishadi, aynan kommunikativ kompetensiya shu narsani inkor etadi. Bunda o'quvchilarni sust obyektidan faol subyektga aylantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, turli xil variantlar va aloqa vositalarini o'z ichiga oladi, ular yordamida o'quvchilarning

ehtiyojlari va hamkorlik qilish qobiliyatini shakllantirish, samarali o'zaro ta'sir va aloqani rivojlantirish, malakalari amalga oshiriladi. Xususan, Jalilova.S.X, Aripova S. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat" asarida bu xususida shunday fikr bildirgan: "Ta'limda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi samarali muloqotni shakllantirib, o'quvchilarda mustaqil qaror qabul qilish va faol ishtirokni ta'minlaydi"[Jalilova S.X, Aripova S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. 2013. -320-bet].

Muloqot-insonning jamiyat a'zolari sifatida boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlarning o'ziga xos shakli, muloqotda odamlarning ijtimoiy munosabatlarni amalga oshiriladi. O'quvchiga psixologik jihatdan to'g'ri va suativ tarzda muloqot qilish, muloqotni davom ettirish, sheriklarning reaksiyalarini o'z harakatlarida prognoz qilish, suhbatdoshlarning ongiga ruhiy jihatdan moslashish, muloqotda tashabbusni egallash va ushlab turish, muloqotda psixologik to'siqlarni bartaraf etish. Hissiy jihatdan aloqa holatiga moslashish kerak. Psixologik va jismoniy jihatdan suhbatdoshga moslashish vaziyatni imo ishoralar hatti-harakatlar ritmini ushlab, shunday qilib, tadqiqot muammolari zarur shaxsiyat kommunikativ ko'nikmalarini aniqlash va ularni rivojlantirishdan iborat. Vygotskiy Muloqot borasida shunday fikrlarni bildirgan: " Bolaning psixik rivojlanishi ijtimoiy muloqot jarayonida amalga oshadi. Yaqin rivojlanish zonasi orqali shaxsiy o'sih yuz beradi"[Vygotskiy L.S. Pedagogik Psixologiya. 1991]

Kommunikativlik shunday qobiliyatki, bunda o'qituvchi va o'quvchilar bilan o'zaro to'g'ri muloqot o'rnatish natijasida o'quvchilarda o'ziga nisbatan ishonch hayrixohlik uyg'otadi. Dewey bu borada shunday fikr bildirgan: " Haqiqiy ta'lim- bu tajriba asosida sodir bo'ladigan jarayon bo'lib, u o'quvchilarning shaxsiy faolligini va mustaqilfikrlash qobiliyatini rag'batlantiradi"[Dewey J. Experience and Education. 1938]. O'quvchilarga to'g'ri muomala qilish bolalarga yaqinlasha olish ular bilan pedagogic nuqtayi nazardan juda samarali o'zaro munosabatlar o'rnatish bilish pedagogic qobiliyatni mavjudligidan dalolatdir.

Kommunikativ qobiliyat-bu o'qituvchining tarbiyalanuvchilar bilan aloqa o'rnatish olish faoliyatni tashkil qilishi uchun zarur bo'lgan bilim, malaka ko'nikma tajribasidir. O'qituvchining kommunikativ qobiliyati pedagogic faoliyat jarayonida shakllanadi.

Kommunikativ qobiliyatni shakllantirishda o'qituvchi muhim rol o'ynaydi. O. Hasanboyeva " Har bir bola o'ziga xos qobiliyat bilan tug'iladi, o'qituvchining vazifasi- ularni erta aniqlab, rivojlantirish uchun individual yondashuvni tanlashdir" [Hasanboyeva O. Kichik yoshdagi o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish.2005]. Muloqot o'quvchilarni munosabatlar va o'zaro ta'sirlarda o'zining egosentrik pozitsiyasini yengib o'tganda, atrofdagi guruhdoshlari pozitsiyasini idrok etish va hisobga olishni, boshqa nuqtayi nazarni hurmat qilishni o'rganganda, suhbatdosh yoki sherikning faoliyatdagi manfaatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Hamkorlikdagi faoliyat sherigi bilan umumiy maqsadga erishish uchun harakatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan harakatlarni nazarda tutadi. Ya'ni o'quvchilarga guruh-guruh qilib topshiriqlar berilganda albatta sheriklari bilan hamkorlik faoliyati yuzaga kelib, maqsad tomon birga yo'naladi. J. Habermasning fikriga ko'ra: " Muloqot orqali insonlar o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantiradi. Har qanday ijtimoiy

tizimda o'zaro muloqot muhim omil hisoblanadi" [Habermas J. Kommunikativ harakat nazariyasi.2000]

Kommunikativ kompetensiya-bu shaxsning ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida orttirilgan muloqot qilish qobiliyati. Kommunikativ kompetensiya lingvistik, sotsiolingvistik va pragmatic komponentlarni o'z ichiga oladi. kommunikativ kompetensiya ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida shakllanadi va nutq faoliyatida amalga oshiriladi. Kompetensiya samarali muloqotni ta'minlaydigan bilim, ko'nikma va malakalar to'plamini o'z ichiga oladi. ushbu turdagi kompetensiya aloqa chuqurligini va doirasini o'zgartirish, aloqa sheriklari tomonidan tushunish va tushunish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Blinova L. o'z asarida " Kompetensiyalar tizini o'quvchilarni faqat bilim bilan emas, balki ularni amaliyotda qo'llay olish malakasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi" [Blinova.L.F. Kompetensiyalar tizimi ta'lim metodologiyasi. 2007]deb ta'rif bergan.

Ilmiy izlanishlarga ko'ra o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish qobiliyati turlicha bo'ladi. Bu borada turli xil eksperimentlar o'tkazilgan bo'lib, natijalarga ko'ra 4 turga ajratilgan. Ular quyidagicha:

- 1.Kinestetik
2. Taktik
3. Visual
4. Auditoriya

Visual bu kuzatish orqali ko'rib yangi ma'lumotlarni yaxshi qabul qilish hisoblanadi. Bunday usulda o'rganuvchi o'quvchilarga doskada yozib yangi tushuncha bilimlarni hamda rasm yoki maket shaklida ham ko'rsatib o'tish kerak.

Taktik- bu touching deb ham ataladi. Ingliz adabiyotlarida bu o'rganilayotgan yangi narsani aynan ushlab ko'rib masalan kasr mavzusini o'tayotganimizda ularga ixtiyoriy narsa bersak masalan bu qog'oz yoki qanaqadir meva bo'lishi mumkin , o'z qo'llarida ularning 1-2-qismlarini topish tushuniladi.

Kinestetik- bu o'quvchi ma'ruzani passiv tinglash yoki namoyishni tomosha qilish o'rniga, faol ishtirokchi sifatida biror narsani o'rganish uchu jismoniy faoliyatni afzal ko'radi. Shuning uchun yangi narsalarni o'rganishning eng yaxshi usuli-bu o'zingiz o'rganmoqchi bo'lgan narsalarni o'z qo'llaringiz bilan o'rganishdir.

Auditoriya-orqali o'rganish o'quvchilarning tinglash orqali eng samarali o'rganishni anglatadi. Ular darslik o'qishdan ko'ra ma'ruza tinglashni yoki loyihani qo'lda topish o'rniga ko'rsatmalarni eshitishni afzal ko'rishadi. Misol uchun, visual o'rganuvchi loyihaning namunasini ko'rishni xohlaydi, eshitish diqqatiga ega bo'lgan kishi esa loyiha haqida eshitishni afzal ko'radi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biridir. O'quvchilarda samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, ularning mustaqil fikrlash, faol hamkorlik va ijtimoiy muomalaga tayyor bo'lishini ta'minlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik metodlardan — freym texnologiyasi, muammoli ta'lim metodlari, evristik yondashuvlar va interfaol usullardan faol foydalanishini talab etadi.

Muloqotga asoslangan o'quv jarayonida o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalashi, boshqa fikrlarga hurmat bilan yondashishi, jamoaviy ishda faol qatnashishi va tanqidiy yondashuvi shakllanadi.

Kommunikativ qobiliyatlarning rivojlanishi natijasida o'quvchilar bilimlarni o'zlashtirish, tahlil qilish, baholash va amaliyotda qo'llashga qodir, zamon talablari darajasida fikrlaydigan yetuk shaxslar sifatida shakllanadi.

Shu boisdan, o'qituvchilar o'z kasbiy mahoratini doimiy oshirib borishlari, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishlari va har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olgan holda o'qitish metodikasini takomillashtirib borishlari zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli Qarori " Umumiy o'rta ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". 2019 yil 5-mart. <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6108 son Farmoni " O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi". 2020 yil 11-sentabr. <https://lex.uz>
3. Yuldashev J. Innovatsion pedagogic texnologiyalar. Toshkent: Fan. 2018.-B 280
4. Jalilova S.X, Aripova S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. Toshkent: Fan va texnologiya. 2013. –B 320
5. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika. 1991. –B386
6. Dewey J. Experience and Education. New York:Macmillan Company. 1938. –B91
7. Hasanboyeva O. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish. Toshkent: O'qituvchi. 2005. –B 24
8. Habermas J. The Theory of Communicative Action. Moskva. Ves Mir. 2000. –B 532
9. Blinova L.F . Kompetensiyalar tizimi va ta'lim metodologiyasi. Moskva: Akademiya. 2007. –B312
10. Mingboyev U. Ta'lim texnologiyalari asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti. 2019.
- 11.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Fayzullayeva Lobar Saydin qizi**, 1-bosqich magistrant, [**Файзуллаева Лобар Сайдин кизи** магистрант 1 курса], [**Lobar S. Fayzullayeva**, 1st-year Master's student]. manzil: O'zbekiston, Samarqand sh., Spitamenshox ko'chasi, 166-uy [адрес: Узбекистан, г. Самарканд, улица Спитаменшох, дом 166], [address: Uzbekistan, Samarkand city, Spitamenshokh Street, house 166] [Tel:+998-93-378-44-48](tel:+998-93-378-44-48)
[@mail:lobarfayzullayeva3@gmail.com](mailto:lobarfayzullayeva3@gmail.com)